

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Одеська політехніка»
Навчально-науковий інститут гуманітарних наук
Кафедра психології та соціальної роботи

Співорганізатори:

Гуманітарно-економічна академія в Лодзі (Польща)
Литовський університет наук про здоров'я (Литва)
Університет Сучави (Румунія)
Західно-чеський університет (Чехія)
Південно-Українське відділення Соціологічної асоціації України
Головне управління праці та соціального захисту населення
Одеської обласної державної адміністрації
Громадська організація «Асоціація професійних Консультантів і
Супервізорів»

**МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОЇ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ
СФЕРІ»**

18 ЛИСТОПАДА 2024 РОКУ

Одеса
2024

УДК 316.472+159.923](058)
А43

Редакційна колегія:

Головний редактор: Корнешук В. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Національного університету «Одеська політехніка»

Члени редакційної колегії:

Алмонайтене Юона Сильвія, доктор соціальних наук, доцент кафедри психології здоров'я Литовського університету наук про здоров'я (Каунас, Литва)

Ширвінскене Гедре, доктор соціальних наук, доцент, завідувач кафедри психології здоров'я Литовського університету наук про здоров'я (Каунас, Литва)

Климанська Л. Д., доктор політичних наук, професор кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Колот С. О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Національного університету «Одеська політехніка»

Пивоварчик І. М., кандидат психологічних наук, доцент, супервізор, психолог Приватного закладу «Одеський ліцей «ВЕДА»»

Пупцев А. Є., кандидат педагогічних наук, доцент, професор Департаменту гуманітарних наук і мистецтв Європейського гуманітарного університету (Вільнюс, Литва)

Романовська Л. І., доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету

Тодорцева Ю. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Національного університету «Одеська політехніка»

Федірчик Т. Д., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Рецензенти:

Кравченко О. О., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Кононенко О. І., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали двадцять
А43 четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18
листопада 2024 р.) / гол. ред. В. В. Корнешук. – Одеса: ФОП
Бондаренко М. О., 2024. – 235 с.

У збірнику опубліковані матеріали українських та зарубіжних авторів, які висвітлюють проблеми психології, соціальної роботи, кадрового менеджменту та професійної підготовки фахівців.

УДК 316.472+159.923](058)

© Національний університет «Одеська політехніка»,
кафедра психології та соціальної роботи, 2024 р.

1

Проблемне поле сучасних соціальних досліджень
Problematic field of contemporary social studies

2

Кадровий менеджмент і сучасні технології управління
Staff management and modern management technologies

3

Соціальна допомога та проблеми
психологічного консультування
Social care and counseling issues

4

Сучасна теорія та практика соціальної роботи
Contemporary theory and practice of social work

5

Соціальна політика та права людини
Social policy and human rights

6

Соціальна педагогіка
Social pedagogics

7

Проблеми підготовки фахівців у вищій школі
The problems of training specialists at the university

психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно аналітичне агенство», 2007. Вип. 7. С. 143–148.

2. Matheny K., Aycok D., Hung J. Stress coping: A qualitative and quantitative synthesis with implications for treatment. *Counseling Psychologist*. 1986. №14. P. 499–549.

3. Кокун О. М. Діагностика професійної життестійкості та психофізіологічної стійкості: метод. реком. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2024. 58 с.

Кубко В. П. (Одеса, Україна)

СТРЕС ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРЕДИКТОР РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

У тезах акцентовано увагу на ролі стресу в розвитку резильєнтності особистості та підтримці психологічної стійкості в умовах війни. Зроблено висновки, що предиктори резильєнтності в умовах війни є комплексними і включають біологічні, психологічні, соціальні та культурні чинники. Розуміння та аналіз цих предикторів дозволяє усвідомлювати, як розвивати резильєнтність та розробляти ефективні програми підтримки людей у періоди воєнних конфліктів.

Kubko V. (Odesa, Ukraine)

STRESS AS A PSYCHOLOGICAL PREDICTOR OF PERSONAL RESILIENCE IN CONDITIONS OF WAR

The thesis emphasizes the role of stress in the development of individual resilience and the maintenance of psychological stability in wartime conditions. Conclusions were drawn that the predictors of resilience in times of war are complex and include biological, psychological, social, and cultural factors. Understanding and analyzing these predictors provide insights into how resilience can be developed and enable the creation of effective support programs for people during periods of military conflict.

Війна – це одна з найбільш руйнівних подій для людської психіки, яка ставить індивіда перед екстремальними випробуваннями. У таких умовах людина переживає не тільки фізичну небезпеку, але й серйозні психологічні наслідки, серед яких стрес виступає однією з ключових складових. Стрес, як емоційна та фізіологічна реакція на загрозу, є невід’ємною частиною життя у воєнний час. Однак, на противагу суто негативному впливу стресу, він також може стати основою для розвитку резильєнтності – здатності людини успішно адаптуватися до кризових ситуацій і долати труднощі.

Резильєнтність у такому контексті відіграє роль психологічного ресурсу, що допомагає людині виживати і відновлюватися в умовах екстремального стресу, таких як війна. Тому стрес можна розглядати не лише як деструктивний чинник, але й як предиктор резильєнтності, що сприяє особистісному зростанню. Вивчення цього взаємозв’язку є важливим для

розуміння того, як люди справляються з екстремальними ситуаціями, і як підтримувати їхню психологічну стійкість у цих умовах.

Стрес є особливою формою взаємовідносин між індивідом і зовнішнім середовищем, а саме результат мислення, емоційного реагування, усвідомлення та наявності власних ресурсів, володіння навичками саморегуляції, зреалізовуючи багатоманітний арсенал стратегій поведінково-вчинкових патернів особистості [1, с. 10].

Загалом, під стресом розуміють неспецифічну відповідь організму на зовнішні або внутрішні вимоги, що пред'являються йому. Це поняття було запропоноване Г. Сельє [3]. Йому вдалося встановити, що на несприятливі впливи різного роду, наприклад холод, втома, страх, приниження, біль і багато що іншого, організм відповідає не лише конкретною для кожної дії захисною реакцією, але і загальним, однотипним комплексним реагуванням зовні залежно від того, який подразник діє на організм. При цьому між дією і відповіддю організму розгортаються певні процеси, що доводять, що стадії стресу характерні для будь-кого адаптаційного процесу. Зокрема, вони включають безпосередню реакцію на дію, що вимагає адаптаційної перебудови (так звана фаза тривоги і мобілізації), період максимально ефективної адаптації (фаза резистенції) і порушення адаптаційного процесу у разі несприятливого результату (зрив адаптації). Погоджуємося з вченим, що майже будь-яка життєва ситуація може викликати стресовий стан, але не кожен стан є критичним, окрім горя, нещастя, виснаження, які супроводжують порушення адаптації, контролю, перешкоджають самоактуалізації особистості.

Важливою умовою підтримки психологічного здоров'я особистістю в сучасних умовах є розуміння доступних шляхів розвитку резильєнтності. Усвідомлення своїх можливостей, вміння поповнювати ресурси, розвиток навичок швидкого відновлення є надзвичайно важливими в умовах війни.

Психологічна стійкість є якістю особистості, що дає змогу протистояти життєвим труднощам, несприятливому тиску обставин, зберігати здоров'я та працездатність під час різних випробувань. Окремими аспектами психологічної стійкості особистості доцільно виокремили врівноваженість (здатність утримувати рівень напруги, не доводячи організм та психіку до руйнівного стресу), стабільність (постійний рівень настрою) та опірність (здатність зберігати свободу поведінки та вибору способу життя) [3, с.118].

На розвиток резильєнтності впливають різні фактори, зокрема біологічні, психологічні та соціальні. У контексті війни ці фактори можуть посилюватися або послаблюватися в залежності від обставин.

Предиктори резильєнтності в умовах війни є комплексними і включають біологічні, психологічні, соціальні та культурні чинники. Кожен з цих факторів взаємодіє між собою і впливає на здатність особистості долати екстремальні умови, спричинені війною. Підтримка фізичного та психологічного здоров'я, соціальні зв'язки, емоційна регуляція та позитивне мислення – усе це сприяє зміцненню резильєнтності та допомагає людям зберігати стійкість перед обличчям життєвих викликів. Важливим аспектом є

також соціальна підтримка на рівні громади та держави, що забезпечує людям необхідні ресурси для подолання стресових ситуацій. Культурні та духовні чинники додають індивіду відчуття сенсу і допомагають знаходити внутрішні ресурси навіть у найскладніші моменти життя. Розуміння цих предикторів дозволяє не лише краще розуміти, як розвивається резильєнтність, але й сприяє створенню ефективних програм підтримки людей у періоди воєнних конфліктів.

Отже, стрес в умовах війни є потужним психологічним фактором, який може мати як руйнівний, так і зміцнюючий вплив на людину. Незважаючи на те, що стрес може спричиняти серйозні психологічні проблеми, він також може виступати предиктором розвитку резильєнтності – здатності успішно адаптуватися до життєвих випробувань. Війна, як екстремальна стресова ситуація, вимагає від людини не лише виживання, але й особистісного зростання через подолання труднощів. Тому стрес, незважаючи на його негативні аспекти, може стимулювати розвиток стійкості і формувати психологічну силу, яка є життєво важливою в умовах війни.

ЛІТЕРАТУРА // REFERENCES

1. Бамбурак Н. М. Методи профілактики виникнення професійних ризиків та деформацій у професійній діяльності працівників медичної та соціальної сфери. *Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України*. Серія: Психологічні науки. 2018. № 2. С. 5–15.
2. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: навч. посібник. Київ: Ніка-Центр, 2009. 576 с.
3. Selye H. *The Stress of Life*. New York: McGraw-Hill, 1956, P.544.

Колот С. О., Христич А. Л., Феденко М. М.

(Одеса, Україна – Женева, Швейцарія)

ПІДХОДИ ДО КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПРОКРАСТИНАЦІЇ

У тезах розглянуто різні теоретичні підходи до усвідомлення природи, причин виникнення та особливостей запобігання прокрастинації.

Kolot S., Khristich A., Fedenko M.

(Odesa, Ukraine – Geneva, Switzerland)

APPROACHES TO THE CONCEPTUALIZATION OF PROCRASTINATION

The theses consider various theoretical approaches to understanding the nature, causes and features of procrastination prevention.

Прокрастинацію називають мистецтвом встигати за вчорашнім днем. Людина є прокрастинатором, коли зволікає з початком або завершенням запланованої дії. Незалежно від того, чи відкладає людина робочий проєкт, або уникає виконання домашнього завдання, або нехтує домашніми справами, прокрастинація може суттєво вплинути на роботу, оцінки та життя